

**УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВО ВРЕМЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

Акрамова Умида Исмаиловна

Магистр

первого курса Азиатского Международного университета,

Бухара, Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматривается учебная деятельность и умственное развитие учащихся начальных классов как условие успешности во время учебного процесса. Раскрываются общие и специальные способности, которые влияют на обучения и воспитания детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: учебная деятельность, педагогическая деятельность, общие способности, специальные способности, умственное развитие.

Annotation: This article examines the educational activity and mental development of primary school students as a condition for success during the educational process. The general and special abilities that influence the training and education of children of primary school age are revealed.

Key words: educational activity, pedagogical activity, general abilities, special abilities, mental development.

Любой человек, основываясь на собственном опыте отдаёт себе отчет в том, что он так или иначе способен воспринимать и познавать окружающий мир, различные предметы и явления. Мы слышим песни птиц, звуки музыкальных инструментов, человеческую речь, шум пролетающего самолета. Мы видим различные предметы, деревья, других людей и животных, машин и сооружения различаем цвет и форму предметов. Каждый человек знает, что такое размышлять над прочитанной книгой, обдумывать свои действия на завтра,

соображать при решении трудной задачи. Мы можем вызвать в памяти образ знакомого человека, вспомнить учебный материал.

Ученик начального класса не только познает окружающий мир, но имеет свое собственное отношение к предметам или явлениям этого мира. Он не бесстрастно, холодно-рассудочно воспринимает окружающее а переживает при этом определении чувства : одни из предметов и явлений радует его, доставляют ему удовольствие к другим он равнодушен, третьи вызывают у него огорчение, а порой страх и ненависть . Хорошая книга доставляет им наслаждение, недостойное поведение учащихся начальных классов вызывает им негодование и возмущение, самоотверженный поступок-восхищение. Ученик не только воспринимает окружающий мир, и как-то относится к нему, и он и действует в этом мире проявляя свою активность принимает решения стремится к цели проявляет инициативу и настойчивость в преодолении трудностей ,препятствий, иначе говоря осуществляет волевою деятельность .

Учебная деятельность начальных классов значительно отличается по характеру и содержанию от учебной деятельности старшеклассников. Дело не только в том, что углубляется содержание обучения. Основное отличие в том, что учебная деятельность старшеклассников предъявляет гораздо более высокие требования к их умственной активности и самостоятельности. Для того чтобы глубоко усваивать программный материал необходим достаточно высокий уровень развития обобщающего, понятийного мышления. Трудности , которые нередко испытывает в процессе учения ученик прежде всего связаны с неумением учиться в этих новых условиях а не с нежеланием учиться.

Что касается отношения учащихся начальных классов к учению, то и здесь наблюдаются трудности. Ученики взрослеют обогащается их опыт они сознают что стоят на пороге самостоятельной жизни. Растёт их сознательное отношение к учебе. Учение приобретает непосредственный жизненный смысл, так как старшеклассникам отчетливо сознают что необходимым условием полноценного участия в будущей трудовой жизни общества является наличный фонд знаний,

умений и навыков полученное в школе, умение самостоятельно приобретать знания.

Следует отметить избирательное отношение школьников начального образования к учебным предметам. Значительно реже бывает одинаковое отношение ко всем учебным предметам. Избирательное отношение к учебным предметам у учеников почти целиком определяется качеством, уровнем преподавания, личностью учителя. Однако более важная причина избирательного отношения к учебным предметам уже у многих учеников сложившихся интересов, связанных с их профессиональной направленностью. На этой почве иногда наблюдается весьма нежелательное явление - учащиеся интересуются двумя-тремя профилирующими по отношению к будущей профессии предметами при равнодушии и безразличии к остальным.

Характеризуя интересы учащихся начальной школы, прежде всего надо связать что именно в этом возрасте ученики обычно определяют свой специфический устойчивый интерес к той или иной науке, отрасли знания области деятельности. Такой интерес в младшем школьном возрасте, приводит к формированию познавательно-профессиональной направленности личности определяет выбор профессии, жизненный путь ученика после окончания начальной школы. Разносторонние интересы учеников начального образования проявляются в их участии научных кружках, в математических, физических, химических, биологических, исторических, олимпиадах-районных, городских, областных, республиканских и мировых, вечерах занимательной науки, викторинах.

Всё это представляет оптимальные возможности для развития способностей учеников начальной школы.

Развитие познавательных интересов, рост сознательного отношения к учению стимулирует дальнейшее развитие произвольности познавательных процессов, умения управлять ими сознательно, регулировать их. В конце старшего возраста учащиеся в этом смысле овладевают своими познавательными

процессами (восприятием памятью воображением, а также вниманием) подчиняя их организацию определенным задачам жизни и деятельности.

Под влиянием специфической для младшего школьника организации учебной деятельности существенно изменяется мыслительная деятельность младше школьников характер их умственной работы. Мыслительная деятельность младше школьников характеризуется по сравнению с подростковым возрастом более высоким уровнем обобщения и абстрагирования, нарастающей тенденцией к причинному объяснению явлений, умением аргументировать суждения, доказывать истинность или ложность отдельных положений, делать глубокие выводы и обобщения, связывать изучаемое в систему. Развивается критичность мышления, способность к познанию общих законов окружающего мира, законов природы и общественного развития.

Литература:

1. Турдиева Нигора Саидовна, & Турдиева Нигора Саидовна. (2022, 20 декабря). ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», Варшава, (Польша).

2. Турдиева, Н. (2022). Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 24(24). извлечено от

3. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107-110.

4. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.

5. Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.

Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. Middle European Scientific Bulletin, 10.

6. Турдиева Н. С. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 237-243.

7. Ashurova Z. Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar: Pedagogning fasilitatorlik faoliyati ta'lim sifatini kafolatlash garovi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

8. Ashurova Z. M. Using STEAM Technology in Preschool Education //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 6-10.

9. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.

10. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.